

МЕЛОКСИКАМ ДОРИ МОДДАСИНИНГ СПЕКТРОФОТОМЕТРИК МИҚДОРИЙ ТАҲЛИЛ УСУЛИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Сабуров И.К.

Юнусходжаева Н.А.

Тошкент Фармацевтика институти, Тошкент шаҳри, Ўзбекистон Республикаси.

e-mail: iundch@mail.ru, тел: (91) 191-12-39

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185481>

Долзарблиги: дори воситалари ишлаб чиқариш жараёнларида таъсир этувчи дори моддаларини ёт модда сифатида, МАСО миқдорларда аниқлаш учун, самарали усулларни ишлаб чиқиш ва уларни оптималлаштириш.

Тадқиқотнинг мақсади: мелоксикам дори моддасининг, тозалаш жараёнлари валидациясида тадбиқ қилиш учун оптималлаштирилган спектрофотометрик миқдорий таҳлил усулини ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг усул ва услублари: ушбу тадқиқот давомида ултрабинафша спектрофотометрик таҳлил усули, ва қўйидаги материаллардан фойдаланилган:

- 1, 2 мл ва 5 мл ҳажмли градуирланган ўлчов пипеткалари, 5, 10, 25 мл ва 50 мл ҳажмли ўлчов колбалари, тозаланган сув, 96% ли этил спирти эритмаси;
- қуриштиш шкафи, аналитик тарози, мелоксикам дори моддасининг ишчи стандарт наъмунаси, спектрофотометр-UV1900.

Тадқиқот натижалари: мелоксикам 10мг/мл концентрацияли эритмалар кўринишида ишлаб чиқарилади. Лекин тозалаш жараёнлари валидацияси учун ҳисобланган МАСО (Maximum Allowable Carryover - Maksimal ruxsat etilgan o'tish) ҳисобланганда, 9 мкг умумий миқдор аниқланди ва бу бутун ишлаб чиқариш ускуналари ва тоза хоналар ишчи юзасига тақсимланганда, ҳар бир олинган наъмунадан аниқланиши керак бўлган мелоксикам миқдори 4,5 нг ни ташкил этди. Мўлжалдаги концентрация аниқлаб олинган, мелоксикам дори моддасининг эрувчанлик хоссалари (сув ва кислоталарнинг сувли эритмасида жуда осон эрийди, спиртли эритмаларда эрийди) ва бошқа физик-кимёвий хусусиятларидан келиб чиқиб, мелоксикамнинг 4,5 нг/мл миқдорли 3 хил эритувчидаги наъмуналари (тозаланган сувда, 0,1М хлорид кислота эритмасида ва этил спиртининг 96% ли эритмасида) тайёрланди ва уларнинг ултрабинафша нурлар соҳасида спектри олинди. Аниқланган ютилиш максимумларида эритмаларнинг, ютилиш даражалари (abs-absorbance) аниқланди. Қўйида олинган натижалар келтирилди: [1]

1-эритувчи (тозаланган сув): ютилиш максимуми 253нм тўлқин узунлигини, ундаги ютилиш даражаси 0,124abs ни ташкил этди;

2-эритувчи (0,1М хлорид кислота эритмасида): ютилиш максимуми 338нм ва 273нм тўлқин узунлигини, ундаги ютилиш даражаси 0,195-0,199abs ни ташкил этди;

3-эритувчи (этил спиртининг 90% ли эритмаси): ютилиш максимуми 362нм тўлқин узунлигини, ундаги ютилиш даражаси 0,598abs ни ташкил этди.

Натижаларга ва спектрофотометрик таҳлил усулларида энг оптимал ютилиш даражаси 0,4-0,8abs оралиғида бўлган концентрацияли эритмалар эканлигини инобатга олиб, таҳлил усулини ишлаб чиқиш учун 3-эритувчи танлаб олинди. Кейинги босқичда таҳлил усулининг валидацияси ICH (International Council for Harmonisation – Фармацевтика соҳаси талабларини мувофиқлаштириш халқаро консуллиги) йўриқномаси талабларига биноан амалга оширилиб, усулнинг хусусийлиги, сезиш

чегараси ҳамда миқдорий таҳлил қила олиш чегаралари каби кўрсаткичлар баҳоланди [2,3].

Хулоса: ишлаб чиқилган таҳлил усули халқаро йўриқномаларнинг валидация талабларига тўлиқ мос келди, унинг хусусийлиги, сезиш ва миқдорий таҳлил қила олиш чегаралари тасдиқланди ва тозалаш жараёнлари валидациясида қўлланилишга тавсия этилди.

References:

1. British Pharmacopeia. Edition 2022.
2. Руководство ИСН – Q3A-Q3E. Примеси. 2006 год, 5 стр.
3. PDA. Technical Report No. 29 (Revised 2012). Points to Consider for Cleaning Validation, 29-34 бетлар